

ARQUITETURA MODERNA, O PRIMEIRO NÚMERO DA REVISTA ACRÓPOLE E MAIS

Modern Architecture and the first issue of Acrópole Magazine

La arquitectura moderna y el primer número de la Revista Acrópole

BUZZAR, Miguel Antonio

Professor Titular. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Doutor pelo PPG da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
mbuzzar@sc.usp.br

FACHI, Fernanda Millan

Doutoranda pelo PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Mestre pelo PPU da Universidade em Maringá.
fernanda.millanfachi@usp.br

SILVA, Jasmine Luiza Souza

Doutoranda e mestre pelo PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
jasmine_luiza@usp.br

RESUMO

O primeiro número da Revista Acrópole (publicada entre 1938 e 1971), sintetiza em parte os debates sobre a arquitetura que ocorreram em São Paulo, e por extensão, não de forma linear, no Brasil, a partir da década de 1920, quando tem início a introdução da Arquitetura Moderna. O presente artigo, busca situar a visão aberta a vários estilos que a revista traz no primeiro número e manteve por um bom tempo, entretanto, questionando esta visão, procurando entendê-la em um contexto político-cultural mais amplo que extrapola a própria arquitetura, mas que em parte a informa. Assim, apesar da referência ser o primeiro número, serão investigadas publicações da Revista até a década de 1950, de forma a compreender as questões que envolviam o debate arquitetônico e como elas, estavam entremeadas por concepções políticas e culturais.

Palavras-chave: Revista Acrópole. Arquitetura Moderna. Tradicionalista.

ABSTRACT

The first issue of Revista Acropole (published between 1938 and 1971), partially summarizes the debates on architecture that took place in São Paulo, and by extension, not in a linear way, in Brazil, from the 1920s onwards, when the the introduction of Modern Architecture. This article seeks to situate the vision open to various styles that the magazine presents in the first issue and maintained for a long time, however, questioning this vision, seeking to understand it in a broader political-cultural context that goes beyond architecture itself, but that partly informs it. Thus, despite the reference being the first issue, publications from the Magazine until the 1950s will be investigated, in order to understand the issues that involved the architectural debate and how they were interspersed with political and cultural conceptions.

Keywords: *Acrópole Magazine. Modern Architecture. Traditionalist.*

RESUMEN

El primer número de la Revista Acropole (publicado entre 1938 y 1971), resume parcialmente los debates sobre arquitectura que tuvieron lugar en São Paulo, y por extensión, no de forma lineal, en Brasil, a partir de los años 1920, cuando comenzó la introducción de Arquitectura moderna. Este artículo busca situar la visión abierta a diversos estilos que la revista presenta en el primer número y mantiene durante mucho tiempo, sin embargo, cuestionando esta visión, buscando entenderla en un contexto político-cultural más amplio que va más allá de la arquitectura misma, pero que en parte lo informa. Así, a pesar de que la referencia es el primer número, se investigarán las publicaciones de la Revista hasta la década de 1950, con el fin de comprender las cuestiones que involucraron el debate arquitectónico y cómo se intercalaron con concepciones políticas y culturales.

Palabras clave: *Revista Acrópole. Arquitectura Moderna. Tradicionalista.*

ARQUITETURA MODERNA, O PRIMEIRO NÚMERO DA REVISTA ACRÓPOLE E MAIS

O primeiro número da Revista Acrópole, de maio de 1938, possibilita identificar algumas concepções culturais que transitavam na cidade de São Paulo. Sua capa, trazia o título “Acrópole”, informava seu escopo editorial de temas “Arquitetura, Urbanismo, Decoração” e estampava uma foto do Monumento à Ramos de Azevedo (figura 1). O primeiro artigo, na sequência das páginas dedicadas aos anúncios comerciais informava:

A nossa capa é uma homenagem que prestamos a um dos vultos mais destacados da engenharia nacional.

Ramos de Azevedo ~ symbolo da nossa capacidade creadora.

[...] Em São Paulo, Ramos de Azevedo, teve a consagração popular através de bellissimo monumento que illustra a nossa capa – justa homenagem que a direcção de ACROPOLE, em seu primeiro numero, presta a sua memoria. (ACRÓPOLE, 1938, p. 13)¹

Figura 1: Capa ACRÓPOLE, n. 1

Fonte: Revista Acrópole, 1938.

¹ REDAÇÃO, “Ramos de Azevedo”, p. 13. In.: ACRÓPOLE, n. 1. Obs.: As expressões ou palavras transcritas da revista, aparecerão entre apenas para indicar inclusive a grafia distinta dos dias atuais.

Não deixa de ser curioso a Revista de “Architectura, Urbanismo, Decoração” referir-se ao profissional formado como um destaque da engenharia nacional. As zonas de sombra entre a arquitetura e o urbanismo eram ainda muito densas, desnecessário lembrar que a Escola Politécnica e o Mackenzie College à época, formavam engenheiros-arquitetos, mas, em todo caso, a revista não reivindicava o campo da engenharia.²

Pelo nome, a edição inaugural não poderia deixar de se referendar a arquitetura clássica, trazendo na sequência matéria assinada por Eduardo Kneese de Mello intitulada “Acropole de Athenas”, com imagens dos templos, destacando-se uma ilustração do que seria a Acrópole restaurada. A matéria não era apenas uma referência ao conjunto de templos da colina ateniense, no texto Kneese de Mello afirmava:

Tal é a perfeição da architectura dessa epocha, tão admiráveis suas proporções, que, nos vinte quatro séculos que a Ella se seguiram e ainda nos dias de hoje, suas linhas têm sido copiadas, imitadas e apontadas sempre como padrão de arte e beleza (MELLO, 1938, p.18).

Para um de seus conselheiros técnicos e grande estimulador, a arquitetura que a Revista saudava com o título, era aquela que defendia. Mesmo que isso se desse sem excluir outras linguagens arquitetônicas presentes em artigos publicados. Ainda que não houvesse um texto específico de apresentação da Revista, a homenagem à Ramos de Azevedo e o tributo a Acrópole ateniense, cumpriam em conjunto o papel de editorial, no qual a tradição arquitetônica tinha papel destacado.

As matérias seguintes mesclavam a discussão de uma arte nacional, a apresentação de obras modernas, decoração e mobiliário de ambientes residenciais, o registro de produção neocolonial, defesa expressiva da arquitetura monumental, a inauguração do Cine Metro e a apresentação de outros dois edifícios, Ana Lúvia e Esther.

Em que pese as matérias que abriam a Revista, este perfil diversificado é sintomático do período. Existiam linguagens que disputavam a primazia arquitetônica, a arquitetura eclética, o Neocolonial e a arquitetura Moderna, que já era realidade. Para a revista as noções acadêmicas ou de uma arte arquitetônica, a julgar pelos artigos com viés de editorial, seriam mais corretas, inclusive como reação ao modernismo. Apesar das preferências, a convivência de orientações distintas sobre a arquitetura e cultura iria perdurar por vários números do periódico ao longo dos anos.

Dois artigos de residências com orientações arquitetônicas diferentes são exemplificadores do debate arquitetônico e seus significados.

O primeiro registrava, a residência do “SNH [senhor] G. HABERKAMP,” em São Paulo, de autoria do então nomeado “engenheiro-arquitecto” Henrique E. Mindlin, talvez, auto-nomeado, pois vários artigos eram escritos e estruturados (a definição das imagens) pelos próprios autores das obras (figura 2 e 3).

No texto explicativo lê-se:

² O texto salientava o papel de educador, tanto no Liceu de Artes e Ofício, como na direção da Escola Politécnica, e sua produção citando: “a Cathedral de Campinas, o Theatro Municipal, a Escola Polytechnica, o Palacio das Industrias, o Palacio da Justiça.”

(...) o architecto adotou uma orientação inteiramente diversa. Collocou a garage na frente da casa; o quarto de creada e o tanque que esta junto a cosinha na área de serviço foram postos a um lado, discretamente afastados da rua. A área de serviço ficou assim limitada a uma faixa ao longo da casa, sufficiente aliás, para as necessidades praticas (MINDLIN, 1938, p.22).

Tornando a área de serviço funcional, o arquiteto possibilitava o uso dos fundos como um jardim “afastado da rua e ligado a casa”, pois o estar, no texto “o living-room, e a sala de jantar, naturalmente, foram collocados a vista desse jardim, e ligados a elle por paredes quase totalmente envidraçadas. Dessa forma, o jardim faz parte da casa e o morador não perde nunca o catacto com a natureza” (MINDLIN, 1938, p.22).

Fig. 2 e 3 Henrique E. Mindlin Residência Harberkamp.

Fonte: Revista Acrópole nº 1, 1938.

A matéria é didática, realçando as qualidades espaciais modernas, que em um lote urbano, relativamente, exíguo, permitia um aproveitamento máximo, ao mesmo tempo em que criava novas e melhores relações entre os ambientes e suas soluções.³

Na reportagem, há uma apurada escolha dos registros fotográficos, além de duas isométricas que esclarecem a espacialidade dos dois pavimentos da residência e duas implantações da residência no lote, uma demonstrando a opção exercida com o serviço incorporado ao bloco principal e outra exemplificando a implantação tradicional, com edícula ao fundo. A legenda: “... como geralmente

³ Cabe registrar que a implantação da residência, com a garagem junto à rua e o jardim associado ao estar na parte posterior, seria defendida nas décadas seguintes por vários arquitetos modernos, como um libelo de funcionalidade no caso dos serviços alocados na frente e no resguardo social da família, ao propiciar ao ambiente doméstico um caráter de formação do sujeito com o estar nos fundos.

se perde terreno em favor de uma área de serviço, e excessivamente grande, com enorme sacrifício do jardim”⁴

A matéria era uma oportunidade de divulgar a produção do arquiteto e as qualidades das concepções modernas, em termos comerciais e espaciais. Ainda que a Residência possuísse uma entrada principal, sua volumetria era toda trabalhada, dissimulando o que seria a fachada principal, sendo que as aberturas para o jardim atribuíam à elevação posterior uma qualidade arquitetônica inusual.

A outra matéria, no mesmo item do sumário “Residências” informava uma obra de autoria de Eduardo Kneese de Mello (figras 4 e 5). Nove fotos, de Leon Liberman registravam uma edificação Neocolonial e, afora as suas legendas, “pateo,” “sala de estar,” “vista da sala de jantar,” etc., nada mais era comentado. Após a defesa da arquitetura clássica, Kneese de Mello, ou a revista, pareciam pouco ter a esclarecer sobre uma construção, que em tese, deveria ser uma escolha prática e comentada dos dizeres anteriores, ou pensando no debate à época entre ecléticos e neocoloniais, alguma consideração entre a arquitetura Clássica e a Neocolonial, deveria ser citada. Mas não o foi. Na justaposição inevitável das matérias, poder-se-ia imaginar um reconhecimento das qualidades modernas em detrimento do tradicionalismo, as concepções outras (não modernas) seriam residuais, o que tornaria brando a consolidação moderna.

Fig. 4 Eduardo Kneese de Mello, Residência. Fig. 5. Eduardo Kneese de Mello.

Fonte: Revista Acrópole nº 1, 1938.

⁴ Idem, ibidem, p. 26.

Mas a sequência de artigos revela outras dimensões do debate cultural. O conteúdo tradicionalista das obras ecléticas, neocoloniais, longe de serem homogêneos, extrapolavam o campo da arquitetura. De forma específica, isto é demonstrado pelo engenheiro-arquiteto Alfredo Ernesto Becker na matéria “Novas Tendências da Architectura Monumental Europea”, que integra umas das linhas da revista, pois também era um dos seus 3 Conselheiros Técnicos.

O autor inicia o artigo registrando a importância do ano de 1937, da Exposição Universal de Paris, para a arquitetura, pois três obras paradigmáticas, que na sequência discutiria, vieram à luz. Ainda que pareça estar elaborando uma discussão restrita à arquitetura, ao afirmar que ela é fruto do espírito humano formado pela razão e intuição que explicariam “o renascimento da architectura monumental europeia, condenando em definitivo as concepções utilitárias de Le Corbusier e dos seus adeptos”⁵, suas preocupações extrapolam a disciplina e traduzem claramente as discussões do período, que alinhavam concepção artística com ideologia política. Assim, mesmo comentando positivamente o ecletismo classicizante do Museu de Arte Moderna da França, em comparação ao Pavilhão entre clássico e racionalista italiana, mas certamente monumental, termina por criticar o primeiro, como a expressão de um povo que se acomodava no passado do seu legado à humanidade, em contraposição ao último, assim:

Sentimento bem diverso revela o edifício da Italia. A sua solução em sentido vertical, a massa compacta e pujante do corpo principal, as suas loggias esguias e claras, a firme racionalidade dos pilares, a accentuação de novos materiais de construção, a simplicidade viril e franca, a estatua equestre do ‘Genio do Fascismo’. A esplendida localização à margem do Sena, tudo isso prova a vitalidade, a capacidade evolutiva e o genio indomável desse extraordinário povo peninsular que, pela terceira vez na historia, se levanta para empolgar o mundo com idéias novas, concepções arrojadas e conquistas guerreiras (BECKER, 1938, p.36)

Algo muito claro se evidenciava para além da arquitetura na sua definição de boa arquitetura, cujos elementos descritos, mesmo os que faziam meia-parede com o modernismo, eram coadjuvantes da opção política. As suas concepções arquitetônico-sociais se completariam com a defesa do inacabado Estádio de Nuremberg, também conhecido como o Coliseu de Hitler (figura 6), em nome de um desenvolvimento do classicismo alemão racionalizado, referenciado nas obras do Império Romano, mas cujo valor advinha também da escolha política:

Esse estádio pode pois condignamente representar a concepção architectonica da nova Alemanha, que tão gigantescos esforços faz para recuperar dentre as maiores nações do mundo o lugar de predominância, que ella ocupava antes da guerra. E temos ahi o symbolo que governa esta obra surpreendente: o reerguimento de um gigante, que chegara a cair (BECKER, 1938, p.37).

O posicionamento a favor do *reerguimento de um gigante*, as portas da Segunda Guerra Mundial, não era apenas uma metáfora e demonstra como a discussão cultural no período era fortemente ideológica e combinada com as alternativas políticas, o que atribuía a definição do perfil de

⁵ Alfredo Ernesto Becker, “Novas tendências da arquitetura monumental europeia”, em *Acrópole*, nº 1, São Paulo, 1938, p. 36. Vale lembrar que Le Corbusier esteve em 1936 no Brasil à convite do Ministério da Educação e Saúde Pública, por sugestão e iniciativa de Lúcio Costa, dentre outras questões, para assessorar o grupo de arquitetos responsáveis pelo projeto da sede do Ministério – talvez os adeptos de que Becker falava.

Acrópole, independentemente da presença de matérias modernas substantivas, ou mesmo por conta disso, um caráter relativamente conflituoso.

Outro par temático de artigos, sobre arranha-céus, também, é significativo do debate. O primeiro artigo “Prédio Livia Maria”, acentua mais firmemente o aspecto publicitário, pois em uma das suas duas páginas as imagens registradas eram “plantas e perspectivas do prédio ‘Livia Maria’, ora em construção na Av. São João, uma das artérias mais importantes da nossa capital”.⁶ Esses dizeres e o nome da construtora era tudo que se informava. A outra página era utilizada para a reprodução de uma perspectiva da edificação.

Fig. 6 Estádio de Nuremberg. Fig. 7 Alvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho, Edifício Esther.

Fonte: Revista Acrópole nº 1, 1938.

Um projeto apresentado em uma revista de arquitetura não necessariamente reduz-se a um anúncio publicitário, nem tampouco se pode deixar de considerar a presença e a validade da dimensão publicitária, pelo perfil da Revista. Mas embora as plantas acentuassem o que o texto descrevia, o térreo voltado ao comércio (armazéns) e os onze andares sendo destinados à habitação, com duas tipologias – de um e dois dormitórios – e a perspectiva realçasse a clareza do volume, novamente, perdia-se a oportunidade de discutir arquitetura e modernidade, ou como a arquitetura poderia interpretar a vida urbana através de um programa múltiplo de um arranha-céu. Nesse caso, a intenção publicitária anulava a necessidade de explicitar as características da edificação. Como no artigo da residência projetada por Kneese de Mello, há certo laconismo, talvez com outras motivações, mas essa ausência de considerações frente ao objeto divulgado marcou um segmento do contexto de obras que *Acrópole* publicava.

⁶ REDAÇÃO e Escritorio Technico H. S. Caiuby constructores, “Predio Livia Maria”, ACRÓPOLE no. 1, p. 52.

O último artigo “Edifício Esther” é muito demonstrativo da outra parte do contexto cultural que informava o periódico. Apresentando nos subtítulos os autores “Architectos” Alvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho, além da Construtora “A.R.N. Sociedade Constructora LTDA”, poder-se-ia concluir que se tratava de outra matéria marcadamente publicitária (figura 7).

Mesmo admitindo a publicidade como um meio moderno de comunicação, não apenas como um signo de impropriedade cultural, o texto que seguia os subtítulos é da ordem de um manifesto moderno, portanto, nada lacônico, a começar pelo seu título “Concepção Geral do Projecto”:

Guiando-nos sempre a sinceridade de nosso trabalho, queremos primeiramente aqui frizar que não foi nosso desejo innovar por vontade de fazer novidade, e sim por intenso querer acertar dentro de um espírito simples e de ordem constructiva (ARN, 1938, p. 54).

A ideia básica moderna de compromisso com a verdade construtiva se faz presente de forma clara e guia o restante do texto explicativo da edificação de 11 andares, afora o térreo, incluindo a cobertura, sendo os três primeiros destinados a escritórios e o térreo ao comércio, além de garagem no subsolo. Não se pretendia o novo pelo novo, não se tratava para os arquitetos de defender a arquitetura moderna a partir de uma noção abstrata de beleza, mas sim de buscar um novo pensamento projetual, cuja essência está contida na síntese “*espírito simples e ordem constructiva*” que pode ser traduzida como racionalidade construtiva.

Do redesenho do lote a concepção espacial da edificação os elementos do projeto são apresentados. A principal derivação da racionalidade construtiva por parte dos arquitetos determinaria que “do estudo detalhado de cada plano e da estrutura resultante, aflorou naturalmente a elevação ou fachada” (ARN, 1938, p. 54). Essa poética era defendida em oposição ao fazer arquitetônico eclético e integrava a noção de funcionalidade:

Portanto não partimos de fora para dentro, como muitas vezes são concebidos os projectos, por motivos muito conhecidos, taes como os classicismos, ou pero, os neo-clacissismos, mas sim de dentro para fora, pois é lei do bom senso que, de uma maneira geral, todo e qualquer objecto deve cumprir determinadas funcções intrínsecas (ARN, 1938, p. 54).

O pensamento moderno não era defendido de forma autônoma, a partir do fazer construtivo, as lições do passado local, das construções barrocas eram assimiladas, como no caso da faixa de “vidro preto” na fachada a executar a função de pingadeira, portanto, de proteção contra a umidade, como “nas igrejas de Minas, com pedra ‘Sabão’”. O que indicava também um alinhamento com as ideias modernas formuladas por Lucio Costa.

A decoração era rejeitada, enquanto elemento próprio, ela ocorria como decorrência do “construir”. Como no caso da solução estrutural, movida por economia, que resultou em um “*intercolumnio*” de 3 x 4 metros, o que redundava em colunas (o termo *pilotis* não era utilizado) soltas em apartamentos duplex, por si só uma inovação (figura 14). O jogo espacial, derivado da construção, nesse caso era interpretado como decorativo. A estrutura independente que as colunas evidenciavam, tornava-se programática do construir moderno, particularmente, nos andares de escritório, que exploravam as janelas em tira, em toda extensão da fachada, possibilitando “planos livres e independentes (...) para as mais diversas finalidades” (ARN, 1938, p. 54).

Os arquitetos criticavam os condicionantes restritivos da legislação edilícia municipal, que teria obrigado dentre outras coisas a prever “poços de ventilação cujas dimensões estão fóra de

propósito” e a limitar o número de andares. Por fim, sintetizando a concepção do edifício destinado à renda, conforme descrito, afirmava-se: *“O máximo de elasticidade interna para serem possíveis modificações de tipos de apartamentos, assim como sucessiva transformação em escritórios”* (ARN, 1938, p. 54).

O termo manifesto, é aqui utilizado, para definir o artigo, para expor e defender as ideias que se completam com a própria obra, o verdadeiro manifesto, no caso, moderno. O que os artigos de arquitetura tradicionalista revelam? Certa pluralidade: arquitetura clássica, ecletismo com conotações várias, Neocolonial, motivos decorativos nacionais e sua defesa, arquitetura monumental e reacionarismo político, e um tom cambiante, ora vago, ora panfletário, mas sempre tentando se valer de um *status quo* cultural, real ou imaginário, mas com alguma hegemonia. Expõem uma combinação de panfleto com laconismo, certa debilidade das opções culturais que representam. O que os artigos de obras modernas trazem? Comunicam a consciência dos novos programas, das novas possibilidades construtivas, dos novos materiais, em acordo com a necessidade de formar um público para tanto. Talvez seja um exagero afirmar que os artigos modernos visassem chocar os leitores, mas, certamente, buscavam integrá-los à modernidade.

A DEFESA DE UMA ARQUITETURA

Em que pese o esforço dos modernos em demonstrarem a qualidade de sua arquitetura, em relação as demais produções, e mesmo que Acrópole nunca tenha deixado de publicar obras modernas, há vários artigos que buscam alinhar as arquiteturas tradicionais com concepções políticas e, em particular, as conservadoras. Ocorre que, mais do que serem peças de um ou outro arquiteto, ou articulista, essas matérias tendem a revelar a base social que as sustentava.

Dentre vários artigos que possibilitam essa ligação, um é sintomático. O número 37 de maio de 1941, trazia a matéria sobre a nova sede da “Faculdade de Direito de São Paulo”, naquele momento já integrando a Universidade de São Paulo. Sobre a obra projetada e fiscalizada por Severo & Vilares, no texto de coautoria da direção da Revista, a orientação conceitual adquiriu a dimensão de programa, a partir do trabalho Severo, cujas posições em defesa da arquitetura tradicional, ainda tinham repercussão:

Nenhum estilo falava melhor à alma brasileira que o Barroco (...) Ricardo Severo um dos mais profundos conhecedores da nossa arquitetura colonial, foi na límpida fonte (Ouro Preto) do nosso mais puro estilo, buscar motivos, copiar volutas, desenhar frontões.

A defesa do Neocolonial como fruto da Arte Tradicional Brasileira, transmutada na Arquitetura Brasileira, tem origem, justamente, em Ricardo Severo na palestra quase homônima de 1914, Arte Tradicional Brasileira: a Casa e o Templo. A obra foi executada pela própria empresa Severo & Vilares e supervisionada pela Diretoria de Obras Públicas do Estado (DOP).

A arquitetura da obra da Faculdade de Direito, o estilo Neocolonial combinado com fortes traços ecléticos, não foi a única de concepção tradicionalista executada pela DOP, ou outros órgãos do Estado, como o Depto de Engenharia e Mecânica de Agricultura da Secretaria (DEMA). O nº 33 de janeiro de 1941, tinha como destaque o edifício Eclético do Palácio da Secretaria da Fazenda. Registre-se que do número 29 ao 35 do periódico nenhuma obra explicitamente moderna foi

registrada, com exceção da Biblioteca Municipal de São Paulo. O nº 73, maio de 1944, "Obras Públicas do Estado de São Paulo", de responsabilidade da Redação trazia inúmeras obras produzidas ou projetadas em Estilo Neocolonial para as Escolas Técnicas de Agricultura do Estado.

Por outro lado, o número 59 de março de 1943 "Acrópole no Rio de Janeiro" destacava a perspectiva do Ante-Projeto de Hotel de Turismo com Caráter Monumental em Copacabana dos Arquitetos Roberto Lacombe e, Flavio G Barbosa, com seu desenvolvimento em agulha, como o Empire State Building, e outras edificações de Novas Iorque, criticadas por Le Corbusier (Figura 8). Esse número dedicado à arquitetura na capital Federal Capital, às portas da inauguração do paradigmático Edifício de Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), projetado por Lucio Costa, com Oscar Niemeyer e equipe que viria a ser denominado grupo carioca e depois Escola Carioca, não trazia nenhuma obra moderna, e, sobretudo não registrava em suas páginas o MESP, este só seria publicado na seção de propaganda do periódico, apresentando o "produto" *brise soleil* (abril 1944, número 72).⁷

Fig. 8 - Reprodução da Pagina "Acrópole no Rio de Janeiro" com Perspectiva do Ante-Proje de Hotel de Turismo com Caráter Monumental em Copacabana. Arquitetos Roberto LACOMBE e, Flavio G BARBOSA.

Fonte: ACRÓPOLE no. 59.

Há aí algumas questões, o moderno, ainda que presente, era quase que apenas suportado, enquanto as correntes não modernas, ganhavam cada vez mais espaço nas páginas de Acrópole. Esta situação, pode ser interpretada pelo lado comercial, de forma geral o público consumidor de arquitetura preferia linguagens arquitetônicas tradicionais, e Acrópole atendia a esse perfil, entretanto, as escolhas eram contundentes. Acrópole não existia em um limbo, o debate político tinha uma reverberação nas obras, sobretudo, na arquitetura. Mesmo não sendo uma revista de tendência, que defendia explicitamente essa ou aquela posição, e suas matérias apenas divulgavam uma concepção arquitetônica, ela estava inscrita no contexto cultural, nele atuando.

Especificamente em relação à arquitetura, o Estado de São Paulo através de seus órgãos, claramente, produzia obras ecléticas e Neocoloniais. Mais que refletindo um gosto popular, estas

⁷ Ver ACROPOLE, no. 72, p. 370.

linguagens, presentes nos equipamentos públicos, demonstram uma resistência ao moderno, que naquele momento era associado a uma visão de mundo transformadora, no limite socialista. No Estado paulista, seus interventores do governo Vargas, tinham a dupla tarefa de satisfazerem a elite paulista e, ao mesmo tempo, serem fiéis ao governo federal, contra o qual a elite paulista havia se insurgido anos antes.

Acrópole, não divulgou as obras modernas do governo federal. Não foi apenas o edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública que não foi publicado. O Pavilhão do Brasil na feira de 1939 em Nova Iorque, também, não o foi, e nem tampouco, obras derivadas do grupo carioca, como o conjunto da Pampulha.

O periódico era um dos porta-vozes, talvez o único na arquitetura, que reproduzia e dava forte espaço para a produção alinhada com o conservadorismo cultural, ou a tudo que não fosse moderno, talvez entendido como algo, que poderia de alguma forma desestabilizar politicamente a sociedade, ou ainda, uma concepção que correspondesse, ao menos em parte, a postura cultural do governo federal, contra o qual a elite econômica paulista lidava, mas se contrapunha.

ALGUMAS MUDANÇAS NO PERFIL DE ACROPOLE

No mês de novembro de 1943 no seu número 67, a Revista noticiava a estruturação em São Paulo do Departamento Estadual do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB. Sob a presidência do engenheiro-arquiteto Anhaia Mello, então Secretário da Viação, no dia 6 do mesmo mês ocorria a seção de instalação da entidade. Tendo a participação de Paulo de Camargo e Almeida, Presidente Nacional do IAB a reunião designou Kneese de Mello para dirigir o Departamento em São Paulo.⁸

No Rio de Janeiro, sede nacional da entidade, os arquitetos modernos se faziam presentes e a entidade se configurava como um ponto de apoio para difusão da arquitetura moderna em todo o país. Kneese de Mello, gozava de prestígio na categoria e na sociedade, mas haveria de se decidir, ou já estaria tomando algumas decisões em relação a sua carreira em termos de postura arquitetônica, o que não seria imediato. Mas, pela posição que ocupava as suas decisões poderiam influenciar a postura da própria Acrópole.

O conteúdo e a tipologia das matérias de Acrópole não sofreram mudanças significativas depois da instalação do IAB, mas em março de 1944, nº 71. A Exposição “ ‘Brazil Builds’ a arquitetura brasileira, antiga e moderna” foi noticiada e Kneese de Mello se fazia envolvido, direta, ou indiretamente.⁹ Não ocorreu da exposição primeira de Nova Iorque ter sido lembrada, mas sua versão itinerante era informada:

A 16 p.p. foi inaugurada a Exposição ‘Brazil Builds, de arquitetura brasileira, antiga e moderna, organizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York sob os auspícios da Prefeitura Municipal de S. Paulo instalada na Galeria ‘Prestes Maia’.¹⁰

⁸ S/a, “Instalação do Depto. de São Paulo do IAB”, in ACROPOLE, no. 67, pp. 177-180. Após essa matéria, foi publicada uma página sem numeração com: Honorários do arquiteto, s/a, s/p.

⁹ S/a, “ ‘Brazil Builds’ , a arquitetura brasileira, antiga e moderna”, in ACROPOLE, no. 71s/p.

¹⁰ Idem, ibidem, s/a, s/p.

A inauguração foi dirigida por Carleton Sprague Smith, representando o MoMA e por Eduardo Kneese de Mello presidente do IAB SP. Smith explicando que após a pesquisa em 1941 de Phillip Goodwin e Kinder Smith, foi decidido que, “para mais interessante ainda e para explicar o crescimento orgânico da arquitetura brasileira, o passado colonial foi incluído.”¹¹ Pode-se dizer que, essa concepção, trabalhada ou não em conjunto com o grupo de arquitetos do Rio de Janeiro, Costa à frente, fez história.

MUDANÇA DE DIREÇÃO

Superado o governo Vargas, já nos anos 1950, Acrópole conheceria uma série de mudanças, que alterariam sua linha editorial. “Deixa a direção de ACROPOLE o Snr. Roberto Corrêa Brito, Como se fundou ACRÓPOLE”. O artigo do número 174, de outubro de 1952, com o título auto-explicativo contava:

Em maio de 1938, no escritório do Arquiteto Eduardo Kneese de Mello, fundava Roberto Corrêa Brito esta Revista – ACROPOLE. Animado e apoiado por Kneese de Mello, Alfredo Ernesto Becker e Walter S. Kneese, formava Corrêa Brito o Conselho Técnico paulista.

Surgira ACROPOLE ante uma necessidade. São Paulo não possuía uma Revista de arquitetura que debatesse os problemas da cidade e expusesse as construções mais recentes (PEREIRA, 1952, p. 197).

Roberto A. Corrêa de Brito era proprietário de Acrópole e seu diretor desde sua criação e havia construído uma linha editorial, com a qual se identificava, quer em termos arquitetônicos, quer em termos políticos. Ao que parece sua convicção frente ao que havia constituído era muito forte, pois em que pese as fortes mudanças no cenário cultural, a Revista somente passou a absorvê-las integralmente após a sua venda a Max Gruenwald.

O último número sob direção de Corrêa de Brito foi o 173 de setembro de 1952, mas a transação já devia estar em curso há algum tempo e os efeitos da nova direção já se faziam sentir como as matérias indicavam. De maneira sintomática o nº 174 que anunciou a troca de direção, trouxe na capa detalhe da fachada do restaurante do Clube dos 500, projeto de Oscar Niemeyer, o que por si, já era muito significativo da mudança de direção (figura 9). A matéria sobre o projeto, na Revista, começava afirmando:

Entre os mais belos e modernos conjuntos arquitetônicos últimamente erigidos no interior do país está o famoso clube dos 500, (...) na elaboração dos lanos deste luxuoso hotel (...) Niemeyer soube tirar esplêndido partido das características topográficas e das belezas da região (...). (NIEMEYER, 1952, P. 208)

Figura 9. Capa ACRÓPOLE. no. 174, imagem externa Restaurante do Clube dos 500, Arqto. Oscar Niemeyer. Outubro 1952.

¹¹ Idem, ibidem, s/a, s/p.

Fonte: ACRÓPOLE. no. 174, 152.

Mesmo considerando que a mudança devia estar em curso havia algum tempo, este e outros números formam um conjunto de transição. A Revista começou a incrementar a apresentação de obras modernas, como já observado, mas isso é uma parte da definição do perfil, pois o tratamento dado às obras nas matérias iria definir melhor o novo perfil. Além do urbanismo que já vinha ganhando força, um tema relativamente secundário ganharia destaque, a decoração. Não porque antes não fosse considerado, pelo contrário, havia muitos artigos de decoração, mas porque nas matérias passou a integrar os ambientes das edificações modernas e também foi objeto de certa elaboração. Para além de registros fotográficos e considerações óbvias, alguns temas foram trabalhados e uma noção de decoração mais integrada à arquitetura (moderna) começou a ser veiculada.

No número 175, novembro de 1952, como fruto da mudança de direção, teve início um Boletim informal do IAB incluído na Revista. Este informativo já estava latente, pelo menos desde o número 167/168 quando Wilson Maia Fina assinava artigos indiretamente como representante do IAB. Os itens eram informados a cima do Sumário, mas sem integrar a numeração da Revista e eram iniciados na página seguinte. Trazia notícias de interesse do IAB e da categoria e desde a sua primeira aparição reportava notícias do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos e da II Bienal de São Paulo. Este Boletim informal foi publicado continuamente até ser transformado em Boletim Oficial no número 184 de Acrópole.

Em Acrópole número 179, nas notas sobre a II Bienal de São Paulo – eram relatados os trabalhos preparativos e informado os júris, sendo que para o de premiação da EIA esperava-se contar com Alvar Aalto, Affonso E. Reidy, Ernesto Rogers, José Luiz Sert, Le Corbusier, Lucio Costa e Walter Gropius.¹² O III Congresso Brasileiro de Arquitetos (Belo Horizonte – MG) tinha noticiado o seu temário básico de discussões. Apesar de ter começado a noticiar o IV Congresso, por conta da sua realização em São Paulo, o III ainda não havia ocorrido.

O Boletim informal noticiava o III Congresso Nacional de Arquitetos – e as suas teses aprovadas, entretanto, em geral os itens remetiam a complementações, por exemplo, a tese de algum arquiteto, que não era transcrita.¹³ Os principais pontos de deliberação foram: exercício da profissão, o arquiteto no serviço público (problema de carreira), formação, criação do conselho da ordem dos arquitetos, etc. Já IV Congresso Nacional de Arquitetos tinha o regulamento do seu concurso de cartazes publicado.

Comemorando o 15º. Aniversario, Acrópole 181 trazia na capa o edifício O Estado de São Paulo de Jacques Pilon. As matérias de decoração ganharam em grande parte outro significado. Além dos trabalhos de decoração de interiores, a Revista passou a publicar matérias sobre mobiliária, destacando uma ou outra peça e apresentando soluções, tipos, etc. Neste número era publicada a matéria Pequenas Mesas. Outro tipo de matéria que passou a integrar a Revista foi sobre iluminação, ainda que o perfil desta fosse muito variado, indo da questão técnica a “abajurs”.¹⁴

O número 184 seria referente ao mês de agosto de 1953, entretanto o Nº 1 do Boletim do IAB registrava o mês de janeiro de 1954, ou seja, a revista conhecia um atraso acumulado no último período. Assim, as matérias eram vinculadas aos fatos da virada do ano que não seriam sem importância. Acrópole estampava na sua capa o cartaz do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos. Além da chamada do evento, trazia a referência ao IV Centenário da cidade de São Paulo. Há, claramente, no cartaz a intenção de vincular a arquitetura moderna à cidade, sua história, seu crescimento e as comemorações relativas à passagem dos 400 anos.

Ainda que ensaiado anteriormente o número 184 guardou a formalização de uma iniciativa muito importante da Revista, a publicação do “Boletim do Instituto de Arquitetos do Brasil – Depto. de São Paulo”. Como observado a partir do número 175 um boletim informal, não nomeado, mas contínuo teve o seu início e fazia parte das mudanças operadas após a direção da Revista ter passado para Max Gruenwald. A publicação do Boletim reforçava, tanto, a Revista como uma publicação irmanada à categoria, cultural e comercialmente, como o IAB que passava a ter a comunicação com a categoria propiciada por Acrópole, sendo um instrumento de sua construção como entidade representativa da categoria. Na sua apresentação, o Boletim de número 1 que tinha como redatores iniciais Jorge Wilhelm e Luiz Roberto Cardoso de Almeida postulava:

O Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de S. Paulo, publica o primeiro número do seu boletim. Visa com isto preliminarmente atender à necessidade duma uniformização da divulgação de tudo aquilo que interessa aos seus associados (ACRÓPOLE, 1953, s/p).

¹² ACROPOLE, no179, “II Bienal de São Paulo”, s/a, s/p.

¹³ Em alguns números do Boletim informal em Acrópole o Congresso Brasileiro de Arquitetos III ou IV é denominado Congresso Nacional de Arquitetos.

¹⁴ S/a, Pequenas Mesas, pp. 532-40; Dominici, “Lâmpadas”, p. 541; s/a “iluminação de uma Loja”, pp. 542-4, in ACROPOLE, no. 181,

Na sequência os redatores explicitavam que as informações de interesse dos arquitetos, da formação ao urbanismo, passando pelas artes sempre seriam veiculadas com “espírito crítico”, resguardando a autonomia da entidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No número 184, os manifestos da nova arquitetura, escritos na década de 1920 por Gregori Warchavchick, “A Cêrca da Arquitetura Moderna”, e “A Arquitetura Moderna” de Rino Levi eram publicados, e junto com o texto de Roberto Cerqueira Cesar, “A Arquitetura em São Paulo”, serviam como alinhamento da revista, de forma inequívoca, à Arquitetura Moderna.

A distância entre os textos seminais e sua publicação na Revista é notória, o desalinhamento e alinhamento da Revista ao modernismo, supera as questões arquitetônicas e remete-se a outras de natureza político-social. Mesmo com as obras modernas presentes na cidade de São Paulo, e sendo assumidas pela municipalidade, no âmbito do Estado, apenas com o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963, PAGE, a arquitetura moderna foi incorporada de forma efetiva nas obras públicas do Estado. Acrópole antecipou-se ao Estado, mas esse, ou a elite que o sustentava, apenas com as obras de Brasília em curso, acabou por licenciar o modernismo como sua expressão arquitetônica.

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE, São Paulo, entre nº 1, maio de 1938 e nº 184 de agosto de 1953.

ACRÓPOLE, no. 184, “Boletim do Instituto de Arquitetos do Brasil – Depto. de São Paulo”, s/p.

ALMEIDA, Maisa F. de – **Revista Acrópole Publica Residências Modernas – análise da revista acrópole e sua publicação de residências unifamiliares modernas entre os anos de 1952 e 1971**, Dissertação de Mestrado, EESC USP, São Carlos, 2008, mimeo..

ARGAN, Giulio Carlo - **Arte Moderna - 1770-1970** - São Paulo: Cia. das Letras, 1993.

ARN Sociedade Constructora Ltda, “Edifício Esther”, **ACRÓPOLE no. 1**, p. 54. Os nomes de Alvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho, apesar da qualidade do texto não constam do Sumário.

BECKER, Alfredo Ernesto, “Novas Tendencias da Architectura Monumental Europea”, in **ACROPOLE, no. 1**, p. 36.

MELLO, Eduardo Kneese de, “Acropole de Athenas”, in **ACRÓPOLE, no. 1**, p.18.

MINDLIN, Henrique, E., “Residência para o SNR. G. Aberkamp”, in **ACRÓPOLE no. 1**, p. 22.

NIEMEYER, Arqo. Oscar, “Clube dos 500” in **ACROPOLE, no. 174**, pp. 208.

PEREIRA, Engo. Cyro Ribeiro, “Deixa a Direção de Acrópole o Snr. Corrêa Brito” in **ACROPOLE, no. 174**, p. 197. 1952.